

СУТ ВА СУТ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШДА ЗОМАНАВИЙ УСУЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

Саматов Азизжон Абдулахатович

ТКТИ доц.

Ҳамдамова Лобар Рустам қизи

ТКТИ 1- курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071903>

Аннотация. Мазкур мақолада сут ва сут маҳсулотларининг кимёвий таркибини аниқлашда зоманавий усулларни қўллаш масалалари ҳақида сўз боради. Мақола давомида асосли фикр ва хулосалар келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: сут ва сут маҳсулотларининг кимёвий таркиби, лактоза, минерал моддалар, витаминлар, ферментлар.

USE OF TRADITIONAL METHODS IN DETERMINING THE CHEMICAL COMPOSITION OF MILK AND MILK PRODUCTS

Abstract. This article deals with the issues of using traditional methods in determining the chemical composition of milk and milk products. Reasonable opinions and conclusions are presented throughout the article.

Key words: chemical composition of milk and milk products, lactose, mineral substances, vitamins, enzymes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования традиционных методов определения химического состава молока и молочных продуктов. Обоснованные мнения и выводы представлены на протяжении всей статьи.

Ключевые слова: химический состав молока и молочных продуктов, лактоза, минеральные вещества, витамины, ферменты.

Сутнинг озикавий киммати ундаги оксил, ёғ, лактоза, минерал моддалар, витаминлар, ферментлар, гормонлар, пигментлар ва газлар йиғиндисига ва уларнинг энгил хазм бўлишига тушунилади. Одам бир кунда 500 дан-1,5 мл гача бир йилда ўртача 180-250 кг сут истеъмол қилиши керак. Агар одам 1 кунда 15 г сариёғ истеъмол қилса, у 375 грамм сут ичган бўлади, 175 грамм сут истеъмол қилса, 18 грамм пишлок истеъмол қилган бўлади.

Сут ёш организм учун зарур булган барча озикавий моддаларни сақлайди. Бир литр сут таркибида 32 грамм оксил (4- та товук тухумига тенг).

Сут минерал моддалардан кальций ва фосфорга жуда бой манба ҳисобланади. Сутнинг умумий каллорияси 2720 х 10 даражаси 3 ж/кг ёки 650 ккал/кг га тенг. Савдога асосан сигир сути пастерланган холда чиқарилади. Унинг қуйидаги ассортиментлари мавжуд:

а) Пастерланган сут-касал тугдирувчи микроорганизмларни йўқотиш ва сақлаганда турғунлигини ошириш мақсадида 65-85С хароратда иссиқлик ишлов берилган сут, ёғи олинган, олинмаган ва сарёғ сутлар пастерланади.

б) Ёғи кўпайтирилган сут табиий ёки тикланган сутдан, ёглигини каймоқ кушиш йули билан 6 % га етказиб гомогенлаб тайёрланади.

в) Кайнатилган сут ёглилиги каймоқ кўшиб 6%га етказилган, гомогенланган ва узок вақт давомида юкори хароратда иссиқлик ишлов берилган сутдир.

Сероқсил сут деб, таркибида куруқ ёгсизлантирилган моддалари кўп сутга айтилади. Уни меъёрлаштирилган сутга куруқ ёки куюлтирилган соф сут кўшиб ишлаб чиқарилади. Унинг ёглилиги 25 % булади.

Витаминланган сут - бу пастерланган, "С" витамини кушилган соф ёки ёғсиз сут. Ёғсиз сут сутнинг ёғи сепараторда тула олинган сутдир.

Стерилланган сут - таркибига кўра пастерланган сутдан фарқ қилмайди. Стериллаш жараёни автоклавларда 103-104дан 118-123С гача бўлган хароратдаги босм остида ўтказилади; бунда ҳамма микроорганизмлар ва уларнинг споралари улади. Бундай сутни уй шароитида 10-15 кун сақлаш мумкин. Меъёрлаштирилган сут - табиий сутни ёғсизлантириш ёки қаймоқ кўшиш йўли билан таркибидаги ёғ микдорини 3,2 % га етказилган сут.

Қайта тикланган сут ёғи олинмаган ёки ёғсизлантирилган куруқ сут, шунингдек, канд қўшилмай куюлтирилган сутдан тайёрланади. Куруқ сут сувда эритилади ва оксиллар букиши учун куйиб турилади. Сўнгра филтрланади, гомогенизацияланади ва совутилади. Қайта тикланган сут таркибида 3,2 % ёғ бўлади.

Ионитли сут - бу сутдаги кальцийни қисман йўқотиш учун ионитлар билан ишлов берилган, қаймоғи олинмаган сутдир. Бундай ишлов беришда сигир сутидан камида 20 % кальций йўқотилади. Какаоли ёки кофели сут - камида 2% кофе ёки 2,5% какао кўшилган, қаймоғи олинмаган сутдан тайёрланади. У бир оз ёпишкок консистенцияга, какао ёки кофенинг сезиларли таъми ва хидига, бир хил рангли массага эга булади. Бундай сутнинг ёғлилиги 3,2 %, таркибидаги сахароза 7-12 %, бўлади.

Янги соғилган сутнинг таъми озгина ширинрок булиб, ранги оқсарғишрок бўлади. Сут ўзига хос суюқ, бир жинсли иссиқлик ишлов берилгач янада суюқ булади, совутилганда эса жипслашади. Сут 100,20С хароратда қайнайди, 0,54-0,580С хароратда эса музлайди.

Сигир сутининг кимёвий таркиби турли элементлардан ташкил топган булиб, унда (фоиз хисобида):

сув-87,5; куруқ моддалар-12,5; шу билан бирга сут ёғи -3,8; оксил-3,3

(булардан: казеин-2,7; албумин-0,5 ва глобулин 0.1), сут канди -4,7; минерал моддалар-0,7.

Сут ёғи сутнинг энг қимматли таркибий қисми булиб, у асосан еғ кислоталаридан ташкил топган. Сут ёғида 60дан ортик асосий ва иккинчи даражали ёғ кислоталари бор. Сут ёғи триглицеридларида учрайдиган асосий кислоталарга пальмитин, миристин, олеин ва стеарин кислоталари киради. Сут еғи технологик хусусиятига кўра 27-35⁰ С хароратда эрийди, 17-21⁰С да котади. Сут еғи алохида таркиби ва таъми билан фарқ қилади. Сут таркибида ёғ диаметри 3-5 мкм- га яқин шар шаклида учрайди. Бир миллилитр сут таркибида 4 миллиардга яқин ёғ шарчалари булади. Ёғ шарчаларининг оксилли қобиғи уларни стабиллаштиради, шунинг учун улар бир-бирига ёпишмайди. Янги соғилган сут

таркибида сут ёғи эмульсия, совутилган сутда эса суспензия куринишида булади. Сут таркибидаги ёғнинг ёғ шарчалари кўринишида бўлишини микроскоп остида кузатиш мумкин. Бу ёғ шарчаларининг ҳар бири мураккаб оксилли компонентдан иборат катлам билан уралган. Бир томчи сут таркибида 10 млрд.дан куп ёғ шарчаларни санаш мумкин. Қуйдаги жадвалда хайвонлар сутининг уртача кимёвий таркиби ўрганиб чиқилган.

Турли хайвонлар сутининг уртача кимёвий таркиби.

Сут турлари	Сут таркибида % ҳисобида					
	сув	қуруқ моддалар	ёғлар	оксил	Сут кандид	Энергетик киммати к.кал
Сигир сути	87.0	13.0	3.0	3.2	4.7	69
Қутос сути	82.1	17.9	7.7	4.5	4.8	110
Бия сути	89.3	10.7	1.8	2.1	6.4	52
Туя сути	86.4	13.6	4.5	3.5	4.9	76
Эчки сути	86.6	13.4	4.3	3.6	4.5	73

Турли хайвонлар сутининг ўртача кимёвий таркиби қуйдаги жадвалда келтирилган. 1 литр сут катта ёшдаги кишиларнинг хайвон ёғи, кальций, фосфор ва витаминларга бўлган эҳтиёжини қондиради ҳамда 2720.103 ж/кг энергия қийматига эга. Сутдаги пластик моддаларга: оксиллар, минерал моддалар киради. Сут ҳар қандай маҳсулотга қараганда шифоли ва тез хазм бўладиган маҳсулот ҳисобланади. Ибн Сино ҳар бир касални давоси бу албатта сут деб ҳисоблаган.